

ВЕНТИЛЛИ ДВИГАТЕЛЛАР ЁРДАМИДА ЭЛЕКТР ЮРИТМАЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6913531>

Амруллаев Бекзод Бобур ўғли

ТИҚХММИ МТУ Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институти талабаси

Аннотация: Ушбу вентилли двигателлар асосидаги электр юритманинг модели ва вентилли юритма тезлигининг частотавий ростлаш тизимидаги частота ўзгартиргичларнинг математик ифодаланиши, ҳамда вентилли электр юритмаларда энг кўп қўлланиладиган автоном кучланиш инверторли ва бошқарилувчан тўғрилагичли частота ўзгартиргичлар, алгоритм ва усулларини яратиш масалаларига қаратилган.

Калит сўзлар: Вентелли двигател, статор, синхрон двигател, ротор, электр юритма, магнит майдон, ротор ҳолатининг датчиги (РХД)

Кейинги ўн йилликда электр юритма ихтирочилар диққатини асинхрон ва синхрон моторлар билан бир қаторда вентил-индукторли двигателлар (ВИД) ҳам тортиб келмоқдаки, улар чет эл адабиётларида Свитчед релустансе мачине (СРМ) деб ном олган. Бундай двигателларга бағишланган биринчи ишлар ХХ асрнинг 80-йилларига таълуқлидир. Шу йиллар ичида вентил-индукторли двигателларнинг назарияси такомиллашиб бориб, уларни ишлаб чиқариш ва электр юритмаларда амалий қўлланилиш тажрибалари ошиб борди. ВИД ларнинг қўлланилишига асосий мезонлар қуйидагилардан иборат [1]:

юқори тезликли ва кичик исрофли куч электрон калитларнинг яратилиши;

қадамли двигателлар яратилишидаги тажрибалар;

асинхрон двигателларни бошқаришда кенг-импулсли модуляция принципларини қўллашдаги тажрибалар;

микропротсессор техникасининг ривожланиши, қайсиким бу бошқарувнинг мураккаб алгаритмларини қўлланилишидаги чекловларни олиб ташлади;

ВИД нинг асосий афзалликлари:

конструкциясининг соддалиги ва у билан боғлиқ бўлган материалнинг тежалиши, бу эса моторнинг тан нархини ҳаттоки қисқа туташтирилган роторли асинхрон двигателга нисбатан ҳам пастлигига сабаб бўлади;

двигател таъминот олаётган бир томонлама ўтказувчанлик токига эга бўлган куч вентелли коммутаторни ўзида акс этирувчи ўзгартиргичнинг соддалиги;

Двигателнинг камчиликларига қуйидагиларни мисол қилиш мумкин: ротор ҳолатининг датчиги ёки уни ўрнини босувчи электрон схемадан фойдаланишнинг зарурияти;

статор қутблари чўлғамларидаги тоқларнинг мураккаб шаклларини шакллантириш орқали эришиладиган силлиқ ҳаракатни ҳосил қилишдаги ва шовқин даражасини пасайтиришдаги қийинчиликлар.

Вентил-индукторли двигателнинг ишлаш принципи тўрт фазали мотор мисолида 1-расм орқали тушунтирилади. Аёнқутбли статорнинг бирига қарама-қарши турган ҳар қайси икки қутбига кетма-кет равишда уланган ўрам жойлаштирилган. Иккита ўрам статор фаза чўлғаларини $A_1 - A_2, B_1 - B_2, C_1 - C_2$ ва $D_1 - D_2$ ҳосил қилади. Улар таъминотни вентелли куч коммутатори орқали U_d кучланишли ўзгармас ток манбаидан олади. Вентелли куч коммутаторининг ҳар бир фазаси юкламадан манбанинг плусидан мунуси томон токни оқишини таъминлайди. Ротор аррасимон бўлиб, унда чўлғам бўлмайди. ВИДларнинг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, унинг роторидаги тишлар сони статор қутблар сонига тенг бўлмайди. Статор қутблар сони қуйидаги ифода билан аниқланади

$$z_c = 2k_1 m, \quad (1)$$

бу ерда k_1 – бутун сон; m – фазалар сони.

Роторнинг қутблар (тишлар) сони z_p ихтиёрий танланмайди, балки қуйидаги формула бўйича аниқланади

$$z_p = 2(k_2 m \pm 1), \quad (2)$$

бу ерда k_2 – бутун сон.

1-расм. Вентелли-индукторли двигателнинг тузилмаси:

1-куч коммутатори; 2-двигател; 3- ротор ҳолатининг датчиги (РХД); 4- бошқарув тизими (БТ)

1-расмда тасвирланган двигателда фазалар сони 4 га, k_1 ва k_2 коэффициентлар эса 1 га тенг деб қабул қилинган, натижада статор қутблар сони 8 га тенг бўлади. Роторнинг тишлар сони Z_p учун ёзилган формуладаги танланган ишорага боғлиқ ҳолда 6 (1-расмга қ.) ёки 10 бўлиши мумкин.

1-расмда ротор ҳолати шундай тасвирланганки, унда ток манбадан транзисторлар калити орқали коммутаторнинг B фазасидан ва статор қутбларининг B_1 ва B_2 чўлғамлари орқали ўтади, ротор ўқи эса ушбу чўлғамлар ўқи билан мос тушади. Статорнинг бошқа фазаларида эса ток бўлмайди. Магнит куч чизиқлари статорнинг чўлғамларида ток бўлган иккита қутби ва роторнинг икки тиши ҳамда ротор жисми орқали ва ундан кейин статор магнит тизими ярмоси орқали туташади. Агар коммутаторнинг B фазасидаги транзисторлар ёпилиб A фазадаги транзисторлар очилса, унда ток A_1 ва A_2 чўлғамлари орқали ўтади ва бу статор оқимининг векторини соат миллари бўйлаб 45° га бурилишига сабаб бўлади. Статор майдони таъсирида $A_1 - A_2$ чўлғам ўқи яқинидаги ротор жуфт тишларининг ўқи $A_1 - A_2$ чўлғам ўқи билан мос тушгунига қадар бурилади. Расмда роторнинг бу жуфт тишлари нуқта билан белгиланган. Ротор статор магнит оқимининг векторининг бурилиш йўналишига қарама-қарши йўналишда 15° га бурилади. Агар коммутаторнинг B фазасидан кейин C фазадаги транзисторлар очилса, унда магнит оқими вектори соат милларига қарама-қарши йўналишда 45° га, ротор эса соат миллари бўйича 15° га бурилади. Шундай қилиб, ВИД электромагнит редукция хусусиятига

эга, яъни двигател статори майдонининг тезлиги ва роторининг тезлиги бир-бирига тенг бўлмайди. Қаралаётган ҳол учун редуксия коэффициенти $k_p = 3$ тенг. Роторнинг айланиш йўналиши статор майдонининг айланиш йўналишига қарама-қарши бўлиши -бу двигателнинг ўзига хос хусусиятидир бўлиб, двигател роторидаги тишлар сони статоридаги қутблар сонидан кам бўлади. Агар $z_p > z_c$ бўлса, ротор статор майдони йўналиши бўйича айланади. Агар ротор тишлар сони учун ёзилган формулада плюс ишора олинса, унда ротор тишлар сонини $z_p = 10$ га тенг қилиб ясаш керак бўлади, яъни статор қутблар сонидан кўп. Унда ротор статор майдони йўналиши бўйича айланар эди, магнит редуксия коэффициенти эса $k_p = 5$ гача ошар эди.

Двигател ротори узлуксиз айланишни давом эттириши учун статор қутблари чўлғамларини кетма-кет таъминот манбасига улаш керак бўлади. Чўлғамларни бундай улаб-узишлар ротор ҳолатига боғлиқ равишда амалга оширилади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Беллман Р. Введение в теорию матриц / Р.Беллман.- М.: Наука, 1976.- 352 б.
2. Бернштейн А.Я. Тиристорные преобразователи частоты в электроприводе / А.Я. Бернштейн, Ю.М. Гусяцкий, Р.С. Сарбатов; под ред. Р.С. Сарбатова.-М.: Энергия, 1980.-328 б.
3. Браславский И.Я. Асинхронный полупроводниковый электропривод с параметрическим управлением /И.Я. Браславский.-М.: Энергоатомиздат, 1988.-224 б.